

TIBBIY TA'LIM TALABALARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH ZARURIY TARKIBIY QISMI

Ergasheva Shahlo Po'latovna

PhD o'qituvchi, FJSTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059223>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy mahorati uning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatining vositalari bilan ta'minlanishi yoritilgan. Bu yerda yodga olingan kommunikativ qobiliyatlar esa aynan kasbiy qobiliyatlar tizimida mavjud va bo'lajak tibbiyot xodimlarini kommunikativ kompetentligini shakllantirishda yetarli darajada muhim ahamiyatga ega.

Abstract. This article covers the fact that the professional skills of future medical personnel are provided by the means of his successful professional career. The communicative abilities mentioned here, on the other hand, exist precisely in the system of professional abilities and are sufficiently important in the formation of communicative competence of future medical personnel.

Аннотация. В данной статье рассматривается тот факт, что профессиональные навыки будущего медицинского работника обеспечиваются средствами его успешной профессиональной карьеры. Упомянутые здесь коммуникативные способности, с другой стороны, существуют именно в системе профессиональных способностей и являются достаточно важными в формировании коммуникативной компетентности будущего медицинского персонала.

Kommunikativ kompetensiyaning bo'lajak tibbiyot xodimlarini kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi o'rni muhim ekaniga shubha yo'q. Kommunikativ kompetensiyaning asosiy omillaridan biri belgilangan ma'lumotlarni muntazam to'plash, tahlil qilish va tartibga solish amalga oshirishdadir. Bo'lajak tibbiyot xodimlarini muloqotga kirishishlarida verbal va noverbal muloqot usullaridan foydalanishlari muhim ahamiyatga ega. Biroq samarali kommunikatsiya, har holda kishilarning shaxslararo munosabatda bir-birlarini tushunishga qodirligini nazarda tutishi kepak. Shu bilan birga insonning nafaqat shaxs, shuningdek faoliyatning sub'ekti sifatida to'laqonli shakllanishi uchun kommunikatsiyaning ahamiyati haqidagi fikr, tadqiqotchi L.P. Gpimakda tomonidan taxlil qilingan: “insonni inson bo'lishining yana bir sababi shundaki, u o'ziga o'xshaganlar bilan qizg'in muomala qilishi tug'ilgandan boshlab, insonlar bilan doimiy munosabatda bo'lish – shaxsni to'laqonli rivojlanishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan shartlari muloqotning ruhiy muvozanatni saqlashga yordam beradi, paydo bo'layotgan to'qnashuv va nizolarni yumshatadi, stress xolatidan chiqaradi, ijtimoiy hayotdagi o'rni nufuzini oshiradi” [42, 3 b.].

“Kommunikatsiya” va “munosabat” tushunchalarini ajratish shu darajada qiyinki, tadqiqotchi V.M.Kupbatov bu haqda mulohaza yuritib, o'zining quyidagi ikki ta'rifini beradi: “Kommunikatsiya – munosabat jarayoni, ikki va undan ortiq individlar aloqasi, bitta inson tomonidan boshqasiga ma'lumotni yetkazish. Torroq ma'noda – yuboruvchidan oluvchiga(kommunikator dan retsipientga) ma'lumot jo'natish jarayoni”, ammo biz bu ta'rifga rozilik bildirishga xaqlimiz [77, 47 b.].

“Munosabat” esa – insonlar orasidagi o'zaro muloqot va hamkorlik jarayoni bo'lib, unda faoliyat, ma'lumot, his-tuyg'u, ko'nikma, malaka, mehnatning natijasi bilan o'zaro almashish sodir bo'ladi” [77, 145 b.]. Darhaqiqat, muloqot yetarli darajada bir – birini to'ldirib boradi.

Bugungi kunda har bir shaxs butun umri davomida deyarli har kuni o'ynaydigan, qator ijtimoiy rollar haqida so'zlashish taklif qilinadi. Ijtimoiy rollar mutloqo bir-birlari bilan bog'lanmagan bo'lishi mumkin, va ular bir-birlari ortidan borishi ham shart emas, shunga qaramay ular bir vaqtning o'zida hatto bir kommunikativ-maishiy vaziyatda ham birga yaqin mavjud bo'lishlari mumkin. Asosiy rollar oracida “barcha uchun rol” yoki namoyish qilinadigan xulq-atvor ajralib turadi; “guruh uchun rol”, jumladan kasbiy va avvalgi har ikkisidan keskin farqlanuvchi “o'zi uchun rol” [16, 186 b.] kabilar.

Bo'lajak tibbiyot xodimlarining kommunikativ kompetentligining shakllanish jarayoni o'quv jarayoni orqali amalga oshirilishi mumkin, u albatta quyidagilarni qamrab oladi:

- o'quv jarayonida belgilangan fanlar masalan nutq madaniyati va ish yuritish asoslari, pedagogika va psixologiya, kasbiy pedagogika va kasbiy psixologiya;
- talabalarining o'quv fanlarini o'zlashtirish jarayonida shakllanuvchi kasbiy(professional) kompetensiyalari;
- talabaning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishi kasbiy faoliyatida tutgan o'rni orqali.

Bularning barchasi o'ziga xos majmuani ifodalaydi, ularning vositasida bo'lajak tibbiyot hodimlarining shaxsi shakllanadi va rivojlanadi, lekin shu tarzda, u o'zining keyingi rivojlanishi va kamolotga yetkazish usullari egallashga imkoni bo'lsin va bu bo'lajak tibbiyot xodimlari “inson – jamiyat - olam” tizimida professional sub'ekt sifatida yanada samarali ishlashini ta'minlayotganligi bilan namoyon bo'ladi.

Bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy mahorati uning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatining vositalari bilan ta'minlanishi kerak, u qandaydir aniq qobiliyatlarsiz, shaxsning kommunikativ sifatlarisiz bo'lmaydi, bular ham faoliyatning o'ziga, ham qaror qabul qilishdagi muhim ko'rsatmalar, kasbiy xarakter va jamiyatga mos tarzda yashash muhitiga bog'liq. Bu yerda yodga olingan kommunikativ qobiliyatlar esa aynan kasbiy qobiliyatlar tizimida mavjud va bo'lajak tibbiyot xodimlarini kommunikativ kompetentligini shakllantirishda yetarli darajada muhim ahamiyatga ega bo'ladi, bunda hatto uning kasbiy faoliyatini asosi bo'lishi ham mumkin. “Kommunikativ qobiliyatlar individ faoliyatining muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlovchi xususiyatlar yoki fazilatlar sifatida yaqqol ko'rinishi mumkin, ya'ni bir insonni boshqasidan ajratib turuvchi va muvaffaqiyatli faoliyatda ko'rinadigan individual sifatlar” [166, 42 b.]. Kommunikativ komponentlikni ayniqsa shaxsning bir – biriga ta'sipi sabablariga ko'ra rivojlantirish mumkinligini ta'kidlashi lozim: Moddiy; Ijtimoiy; Kasbiy; Ma'naviy-axloqiy; Vaziyatli-muammoli; Shaxsiy yoki shaxsga oid.

Shaxsning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishni “kasbiy faoliyatni rivojlantirishga asos bo'luvchi kommunikativ mahorat orqali takomillashtirish kerak. Kommunikativ mahoratni tartibsiz ravishda rivojlanishi ko'pincha fe'l-atvorni avtoritar (so'zsiz bo'ysunish) uslubiga, tez-tez konfliktli vaziyatlarning paydo bo'lishiga, pedagog va ta'lim olayotganlar munosabatlarida keskinliklar kelib chiqishiga, o'zlashtirish va o'qish istagining pasayishiga, ruhiy shikastlanishga va axloqiy-ma'naviy tarbiyada o'rnini qoralab bo'lmaydigan yo'qotishlarga, ko'pincha esa o'quvchilarning asotsial xatti-harakatlariga olib keladi” [133, 69 b.].

Yuqorida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik taxlillarini ko'rib chiqdik, kommunikativ kompetentlikni bo'lajak shifokorlarda murakkab tavsifnoma sifatida ham tushunish mumkin, u kommunikativ kompetensiyalarni, ruhiy-pedagogik kompetensiyalarni, shaxsning boshqa insonlar bilan muloqotida ko'rinadigan ruhiy holatlarini qamrab oladi – bularning barchasi insonning kommunikativ xulq-atvorida namoyon bo'ladi. Aynan

kommunikativ xulq-atvor munosabat uchun zarur bo'lgan alohida ruhiy kompetensiyalarni qamrab oladi. Lekin shunga qaramay, bu yerda yetakchi o'rin umuman olganda shifokor va bemor munosabatlarini aniqlash va asoslash uchun javob beruvchi, jumladan uning muloqot qilishga ehtiyojini ham qo'shib, kommunikativ qadriyatlarga tegishli bo'ladi.

Kommunikativ kompetentlikka shuningdek ma'lum vaziyatlarda kommunikativ harakatlarni sifatli va samarali tashkil qilish uchun zarur bo'lgan, ilmiy-pedagogik adabiyotda shaxsning ichki imkoniyatlarining alohida tizimi sifatida ham qaraladi va kommunikativ kompetentlikni mukammal egallash deganda “real vujudga kelgan kommunikativ vaziyatga muvofiq munosabat jarayoniga kirishishga tayyorlikni” [127,127b.] tushunish kepak. Ta'kidlash joizki, ushbu kompetentlikni shakllanganligining asosiy ko'rsatkichi fikr-mulohazalarni ravon, yaxlit va mantiqan izchil bayon qilish mahorati bo'lishi mumkin, bunda munosabat tilining boy ifodaliligidan foydalaniladi, shuningdek, aniq munosabat bo'yicha sheriklarning kommunikativ faolligining har qanday turini tushunish va mos ravishda javob qaytarish layoqatini ham ko'rish mumkin. Kommunikativ kompetentlikni bo'lajak tibbiyot xodimlarini kasbiy faoliyatida tutgan alohida o'rnini o'rganish, kommunikativ kompetentlik kishilar o'rtasidagi munosabatda shart-sharoit sifatida ham ko'rinishi va bu orqali tarbiyaviy, ta'limiy hamda dunyoqarashga oid vazifalarni bajarishi mumkin, degan xulosa chiqarish imkonini beradi.

O'sib kelayotgan, yosh avlod uchun kerakli kommunikativ tajribani o'zlashtirish, nafaqat boshqa insonlar bilan bevosita o'zaro kommunikativ bog'lanish jarayonlarida balki kasbiy faoliyatni samarali tashkil qilish uchun ham zarur. Har bir inson o'zi uchun kerakli bo'lgan kommunikativ vaziyatlar xarakteri haqidagi ma'lumotlarni olish uchun zarur bo'lgan vositalar: (Ijtimoiy jarayonlar omaviy axborot vositalari, turli hil mutaxassislik doirasidagi adabiyotlardan tashkil torishi mumkin). Shu sababli albatta har bir bo'lajak shifokorlarga kasbiy faoliyatiga doir integratsion kommunikativ kompetentlik haqida ham gapirish zarur, ba'zi bir alohida hollar bundan mustasno, bu jarayonga maxsus, mutaxassislikga doir ta'lim kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kommunikativ kompetentlikka murojaat qilar ekanmiz, ta'kidlash joizki, u o'z rivojlanishida qandaydir dinamik ta'lim sifatida ikki bosqichdan o'tadi: yuqorida aytib o'tilgan, shaxs rivojlanishining ma'lum bosqichidan birga mavjud bo'luvchi, shuningdek darajadan darajaga rivojlana oladigan kasbiy va umumiy. Bu “kommunikatsiya” “tilini” tartibsiz, stixiyali o'zlashtirish, hamda ta'lim olish vositasida sodir bo'ladi. Bunda agar gap kasb haqida borsa, unda bu jarayon maxsus tashkil etilgan o'qish bilan bog'liq bo'lsa va ma'lum shartlar bajarilsa, samaraliroq bo'ladi.

REFERENCES

1. Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности. — М.: Политиздат, 1991. — С. 3.
2. Курбатов В.И. Искусство управлять общением. — Ростов н/Д: Феникс, 1997. — 347 с.
3. Курилова С.Ю. Формирование коммуникативной компетентности старшеклассников в учебной проектной деятельности: Дисс... канд. пед. наук. — Владикавказ, 2011. — 224 с.
4. Левин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — М.: Смысл, 2001. — 365 с.
5. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2т. // Т.1. М.: Педагогика, 1983. — 68 с.